

УДК 725.8:711.4(574)

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА КРУГЛОГОДИЧНОГО ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

БАТЫРКОЖА БЕККОЖА АЗАМАТУЛЫ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского
Агротехнического исследовательского университета им. Сакен Сейфуллина

ЕСПЕНБЕТОВ БЕКМУРАТ ЖУМАШЕВИЧ

И.О. ассоциированный профессор ГОП "Архитектура", КазАТИУ
им. С.Сейфуллина, г.Астана Республика Казахстан

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ формирования архитектурного облика горнолыжных комплексов круглогодичного действия на территории Республики Казахстан. Выявлены основные факторы, определяющие архитектурные, композиционные и конструктивно-инженерные решения: климатическое районирование горных территорий, нормативные требования к снеговым и ветровым нагрузкам, гармоничная интеграция объектов в природный ландшафт, системы искусственного оснежения и организация летних видов активности. Особый акцент сделан на применении современных фасадных систем, энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии (геотермальные тепловые насосы и солнечные фотоэлектрические установки). Исследование базируется на действующих строительных нормах, технических отчётах, научных публикациях и материалах проектных организаций. Приведённые примеры реализованных горнолыжных комплексов подтверждают возможность создания гармоничного архитектурного облика, обеспечивающего устойчивую эксплуатацию в экстремальном температурном диапазоне от -45 до $+45$ °С.

Ключевые слова: горнолыжные комплексы, архитектурный облик, климатические условия горных районов, интеграция в ландшафт, энергоэффективность, нормативные требования, искусственное оснежение, круглогодичная эксплуатация.

Введение: Горнолыжные комплексы круглогодичного действия занимают особое место в туристической и спортивной инфраструктуре Республики Казахстан. Благодаря уникальному сочетанию горного рельефа и развитого зимнего туризма они обладают значительным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, а также для популяризации активных видов отдыха. Однако экстремальные климатические условия горных районов страны существенно усложняют задачу формирования их архитектурного облика, требуя тщательного баланса между функциональностью, энергоэффективностью, безопасностью и эстетической гармонией с природным ландшафтом.

Настоящая статья посвящена комплексному анализу формирования архитектурного облика горнолыжных комплексов круглогодичного использования на территории Республики Казахстан. В работе рассмотрены основные факторы, влияющие на архитектурные, композиционные и конструктивно-инженерные решения: климатическое районирование горных территорий, нормативные требования к снеговым и ветровым нагрузкам, приёмы ландшафтной интеграции, энергоэффективные технологии и применение возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется современным фасадным системам, системам искусственного оснежения и организации летних видов активности, обеспечивающим устойчивую эксплуатацию объектов в широком температурном диапазоне от -45 до $+45$ °С.

Исследование опирается на действующие строительные нормы Республики Казахстан, технические отчёты, научные публикации и опыт реализованных проектов. Полученные результаты позволяют выявить эффективные подходы к созданию современных, экологических

и визуально привлекательных горнолыжных комплексов, органично вписанных в горный ландшафт.

Климатические особенности Республики Казахстан создают особые условия для проектирования горнолыжных комплексов круглогодичного использования, что существенно усложняет архитектурные, композиционные и конструктивные задачи. Согласно СП РК 2.04-01-2011 [1] территория страны разделена на четыре климатических подрайона, охватывая крайне широкий диапазон природных условий — от суровых арктических зим на севере до сильной летней жары на юге, а также высокосейсмичные горные зоны с нестабильными ветровыми режимами. В связи с этим проектирование требует научно обоснованного подхода на всех этапах — от подбора участка до выбора материалов и инженерных систем — с обязательным учётом многолетних метеоданных, нормативных документов и передового опыта строительства подобных объектов.

В ходе исследования проанализированы основные современные приёмы и подходы, применяемые при формировании архитектурного облика горнолыжной инфраструктуры. Установлено, что к ключевым направлениям относятся:

1. Климатические зоны Казахстана и их влияние на архитектурный облик.
2. Архитектурно-композиционные приёмы и ландшафтная интеграция.
3. Требования к материалам фасадов, кровель и энергосбережению.
4. Защита конструкций от повышенных снеговых и ветровых нагрузок.
5. Применение возобновляемых и альтернативных источников энергии.
6. Организация круглогодичных зон активности и систем искусственного оснежения.

Климатические зоны Казахстана и их влияние на архитектурный облик. В соответствии с СП РК 2.04-01-2011 «Строительная климатология и геофизика» территория республики разделена на четыре климатических подрайона. Северные и центральные области характеризуются расчётной температурой наиболее холодной пятидневки до $-41\text{ }^{\circ}\text{C}$ и снеговой нагрузкой до 4,5 кПа. Южные регионы отличаются мягкими зимами, но летними температурами выше $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Горные районы (Илейский и Жетысуйский Алатау) дополнительно осложняются сейсмичностью 9–10 баллов и высокими ветровыми нагрузками. Значительную роль в формировании архитектурных решений играют также региональные условия столицы — Астаны, расположенной в северном климатическом подрайоне. Здесь резко континентальный климат с экстремально низкими зимними температурами (до $-41\text{ }^{\circ}\text{C}$ и ниже), сильными ветрами и значительными снеговыми нагрузками диктует необходимость применения компактных объёмов, усиленной ветрозащиты, повышенной теплозащиты и специальных мер по управлению снегом. Эти факторы, характерные для северных регионов, вносят вклад в общий подход к проектированию горнолыжных комплексов по всей республике, обеспечивая их адаптивность к разнообразным климатическим условиям Казахстана. В связи с этим рекомендуется два основных подхода к формированию облика комплексов: полностью закрытые интегрированные здания с управляемым микроклиматом и гибридные комплексы, где основные объекты (гондолы, отели, рестораны) закрыты, а трассы и подъёмники оснащены системами искусственного оснежения и снеготаяния.

Архитектурно-композиционные приёмы и ландшафтная интеграция. Архитектурный облик горнолыжного комплекса должен органично вписываться в горный рельеф, не нарушая визуальную целостность природной среды. Основные приёмы включают ступенчатую композицию, повторяющую контуры склонов, максимальное использование панорамного остекления, а также сочетание природных материалов (камень, дерево, кортеновская сталь) с современными фасадами из стекла и металла. Цветовая палитра подбирается под окружающий ландшафт — от тёмных тонов скал до светлых оттенков, имитирующих снежный покров.

Требования к материалам фасадов, кровель и энергосбережению. Нормативные требования Республики Казахстан к теплозащите зданий в горных районах значительно жёстче, чем в большинстве стран СНГ. Приведённое сопротивление теплопередаче стен должно составлять $5,5\text{--}6,5\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, а для кровли — $8\text{--}10\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ и выше [2]. Эти показатели

достигаются за счёт многослойных вентилируемых фасадов с утеплителем из полиизоцианурата или минеральной ваты плотностью 110–140 кг/м³, кровель с теплоизоляцией 300–400 мм, тройных энергосберегающих стеклопакетов с аргоновым заполнением и обязательных тепловых завес с тамбурами-шлюзами.

Защита конструкций от снеговых и ветровых нагрузок. В горных районах снеговые нагрузки могут превышать 5 кПа, а ветровые — 45 м/с. Для защиты применяются крутые скатные кровли (35–45°), способствующие естественному сбросу снега, а также системы активного снеготаяния на козырьках и террасах. Фундаменты устраиваются на свайных основаниях с полным утеплением экструзионным пенополистиролом и термостабилизацией грунта [2, 3].

Применение возобновляемых и альтернативных источников энергии. С 2018–2019 гг. в горнолыжных комплексах Казахстана активно используются геотермальные тепловые насосы «грунт-вода» с COP 4,2–4,8 [6, 8], солнечные электростанции на южных склонах и системы накопления энергии [5, 9], обеспечивающие работу систем оснежения даже в межсезонье.

Организация круглогодичных зон активности и систем искусственного оснежения. Современные трассы оснащаются системами искусственного снега с удельной мощностью 180–250 Вт/м². Летняя программа включает велосипедные и пешеходные маршруты, зиплайны и скалодромы, органично встроенные в общую архитектурную композицию [9].

Современные горнолыжные комплексы Казахстана — «Шымбулак», «Табаган», «Медеу» — служат яркими примерами продуманного проектирования и успешного формирования архитектурного облика. Эти объекты сочетают энергоэффективные конструкции, возобновляемые источники энергии и гармоничное единство с горным ландшафтом.

В целом они подтверждают курс Казахстана на создание современной, экологичной и эстетически выразительной горнолыжной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам.

На основании проведённого исследования сделаны следующие **выводы**:

1. Формирование архитектурного облика круглогодичных горнолыжных комплексов в Республике Казахстан представляет собой сложный многоэтапный процесс, тесно связанный с климатическими, геологическими, ландшафтными и эксплуатационными особенностями горных территорий.

2. Анализ нормативных документов, технических отчётов и реализованных проектов показывает, что именно комплексный подход гарантирует успешную работу объектов в диапазоне температур от –45 до +45 °С.

3. Энергоэффективная теплозащита, грамотная организация микроклимата, гармоничная интеграция в ландшафт, использование геотермальных и солнечных технологий, а также современных систем искусственного оснежения образуют надёжную основу круглогодичной эксплуатации.

4. Современные горнолыжные комплексы превращаются в многофункциональные культурно-туристические и общественные центры, способствующие развитию регионов и повышению качества жизни населения.

Заключение:

Проведённый комплексный анализ показал, что формирование архитектурного облика горнолыжных комплексов круглогодичного действия в Республике Казахстан является многогранной задачей, требующей глубокой интеграции климатических, нормативных, ландшафтных, конструктивных и энергоэффективных аспектов. Экстремальный температурный диапазон от –45 до +45 °С, высокие снеговые и ветровые нагрузки, сейсмическая активность и необходимость сохранения природной целостности горных территорий диктуют особые требования к архитектурным и инженерно-техническим решениям.

Результаты исследования подтверждают, что успешное развитие таких комплексов возможно только при условии комплексного подхода: применения высоких показателей теплозащиты, современных вентилируемых фасадных систем, возобновляемых источников энергии (геотермальных тепловых насосов и солнечных фотоэлектрических установок), а также продуманных приёмов ландшафтной интеграции. Особое значение приобретают системы искусственного оснежения и организация летних видов активности, которые превращают горнолыжные комплексы из сезонных объектов в полноценные круглогодичные туристические и спортивные центры.

Примеры реализованных комплексов («Шымбулак», «Табаган», «Медеу») наглядно демонстрируют, что гармоничное сочетание функциональности, энергоэффективности и эстетической выразительности позволяет создавать современные архитектурные объекты, органично вписанные в суровый горный ландшафт Казахстана и соответствующие самым высоким международным стандартам.

Перспективы дальнейшего развития горнолыжной инфраструктуры республики связаны с более широким внедрением «зелёных» технологий, цифровизацией управления микроклиматом и созданием многофункциональных комплексов, способных не только обеспечивать активный отдых, но и выступать драйверами социально-экономического развития горных регионов.

Таким образом, грамотное формирование архитектурного облика круглогодичных горнолыжных комплексов становится важным фактором устойчивого развития туристической отрасли Казахстана и повышения её конкурентоспособности на глобальном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. СП РК 2.04-01-2011 «Строительная климатология и геофизика».
2. СП РК 2.04-101-2012 «Тепловая защита зданий».
3. СНиП РК 3.02-08-2011 «Спортивные сооружения».
4. Технический отчёт по объекту «Шымбулак», Алматы, 2022. Архив АО «Алматы-Проект».
5. Презентация горнолыжного комплекса «Табаган», Алматы, 2021. Официальный сайт VI Group.
6. «Геотермальные тепловые насосы в Казахстане: опыт применения», журнал «Энергосбережение», №2, 2022.
7. Официальный сайт Министерства культуры и спорта РК — gov.kz (раздел «Спорт»).
8. Архив проектов компании Terlo.kz (геотермальные и аккумуляторные системы).
9. Сайт компании «Мондо Казахстан» — материалы по спортивным покрытиям и искусственному снегу.
10. Материалы конференции «Энергоэффективное строительство в Центральной Азии», Астана, 2023.